

निर्मला पुतुल का काव्य : हाशिए के रूप में आदिवासी स्त्री

प्रो. डॉ. सुनील बापू बनसोडे

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, जयसिंगपुर कॉलेज, जयसिंगपुर जिला: कोल्हापुर ४१६१०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: sunilbansode16@gmail.com

Received: 18 January, 2024 | Accepted: 30 January, 2024 | Published: 31 January, 2024

शोध सारांश

इक्कीसवीं सदी के हिंदी साहित्य में विभिन्न विमर्शवादी साहित्य में आदिवासी विमर्श साहित्य पर काफी लिखा जा रहा है। आदिवासी स्वर को कविताओं के माध्यम से बुलंद करनेवालों में निर्मला पुतुल नाम विशेष उल्लेखनीय है। निर्मला पुतुल एक आदिवासी संथाली कवयित्री, लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब तक उनके तीन कविता संग्रह हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। विवेच्य शोधालेख में निर्मला पुतुल की आदिवासी कविताओं के संग्रह 'नगाड़े की तरह बजते शब्द' (2005 ई.) को आधार बनाया है। आदिवासी स्त्री दोहरा आभिशाप वाला जीवन जी रही हैं। एक वह स्त्री है और उपर से आदिवासी स्त्री होने के दंश को झेल रही है। सभ्य समाज में ही नहीं तो जिस समाज में वह पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी उठाती है ऐसे आदिवासी समाज व्यवस्था में भी उसको हाशिए पर डाला जाता है। आदिवासी स्त्री अपने अस्तित्व की तलाश करते समय अनेक प्रश्न पुछती है, वह कहना चाहती है कि इस व्यवस्था में उसका घर एवं उसकी जमीन कहाँ है? वह आज भी निर्वासितों जैसा जीवन जी रही है। वह कुछ कहना चाहती है, उसके मन की गाँठ खोलना चाहती है परंतु पुरुष उसे सिर्फ रसोई और बिस्तर तक ही रखनी चाहता है, उसके स्त्रीत्व की परिभाषा जानने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन अब कई कवयित्रियों द्वारा उनके शोषण को मुखर किया जा रहा है। अपनी कविताओं के माध्यम से सिर्फ आदिवासी स्त्री ही नहीं तो भारतवर्ष की कुंठित स्त्री को वाणी देने का प्रयास निर्मला कर रही है और कहीं मात्रा में वह उसमें सफल भी हो रही है।

बीज शब्द : निर्मला पुतुल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, आदिवासी समाज, आदिवासी स्त्री का हाशिए का जीवन।

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी में प्रमुख रूप से स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किसान विमर्श एवं किन्नर विमर्श की चर्चा हो रही है। इसमें भी आदिवासी विमर्श पर काफी लिखा जा रहा है जिसमें प्रमुखतः कविता, कहानी एवं उपन्यास विधा है। नारी सशक्तीकरण के इस युग में नारी द्वारा लिखा गया साहित्य अधिक मात्रा में मिलता है। हिंदी भाषा या साहित्य में आदिवासी कविता अभी प्राथमिक अवस्था में है। हिंदी के कई कवियों ने आदिवासी समाज को लेकर कविताएँ लिखी हैं परंतु जो स्वर भुक्तभोगी, आदिवासी कवि के शब्दों में है, वह गैर आदिवासी कवि में नहीं मिलता। आदिवासी स्वर को कविताओं के माध्यम से बुलंद करनेवालों में निर्मला पुतुल, ग्रेस कुजूर, अनुज लुगुन आदि कवि विशेष उल्लेखनीय हैं। निर्मला पुतुल एक आदिवासी संचाली कवयित्री, लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब तक उनके तीन कविता संग्रह हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। हम इस अध्ययन के अंतर्गत उनका 2005 ई. में प्रकाशित 'नगाड़े की तरह बजते शब्द' काव्य संग्रह में संकलित कुछ कविताओं को लेकर चर्चा करनेवाले हैं। इस संग्रह में ज्यादातर ऐसी कविताएँ हैं जो आदिवासी स्त्री की वेदना, उपेक्षा, घूटन, विवशता आदि का चित्रण करती है। उनकी कविताओं में स्त्रीवादी स्वर मुखरित होता है।

जल, जंगल और जमीन आदिवासी समाज की धरोहर एवं सम्पत्ति है। इसी सम्पत्ति को बचाने के लिए एवं आदिवासी समाज में जागृती लाने के लिए निर्मला पुतुल का संघर्ष जारी है। वर्तमान में भूमंडलीकरण के कारण गैर आदिवासी समाज, इनके भूभाग पर कब्जा करना चाहता है और इनकी जीवन-शैली, परम्पराओं, रीति-रिवाजों, रहन-सहन में विकृतियाँ पैदा करना चाहता है। रमणिका गुप्ता ने लिखा है - "जब गैर-आदिवासी समाज आदिवासी क्षेत्र में जमीनों के पट्टे लिखकर और सूदखोर बनकर प्रवेश करने लगा तब जमीनें और जंगल गैर- आदिवासियों के पास हस्तान्तरित होने शुरू हो गये, विशेषतया झारखण्ड, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में। तब दूसरे समाज की विकृतियाँ भी इस समाज में प्रवेश करने लगीं।" आदिवासी जीवन की पवित्रता में बाहरी तत्त्वों की घुसपैठ या प्रदूषण शुरु हुआ है जिससे आदिवासी समाज के अस्तित्व का संकट बढ़ गया है। आदिवासी नारी के विभिन्न दशाओं पर लिखने का कार्य निर्मला पुतुल ने किया है। उन्हें लगता है कि आदिवासी स्त्री दोहरा आभिशाप वाला जीवन जी रही हैं। एक वह स्त्री है और उपर से आदिवासी स्त्री होने के दंश को झेल रही है। सभ्य समाज में ही नहीं तो जिस समाज में वह पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी उठाती है ऐसे आदिवासी समाज व्यवस्था ने भी उसको हाशिए पर डाला जाता है। इस हाशिए पर डाली गई आदिवासी स्त्री की आवाज कुछ कविताओं में मुखर हुई है। इन कविताओं में आदिवासी स्त्री की सिर्फ वेदना या विद्रोह चित्रित नहीं है बल्कि आदिवासी समुदाय के हर क्षेत्र में होने वाले शोषण को उजागर करते हुए अपने अस्तित्व की तलाश करती दिखाई देती है।

आदिवासी स्त्री अपने अस्तित्व की तलाश करते समय अनेक प्रश्न पुछती है, वह कहना चाहती है कि इस व्यवस्था में उसका घर एवं उसकी जमीन कहाँ है? आज भी वह निर्वासितों जैसा जीवन जी रही है। वह कुछ कहना चाहती है,

उसके मन की गाँठ खोलना चाहती है परंतु पुरुष उसे सिर्फ रसोई और बिस्तर तक ही रखनी चाहता है, उसके स्त्रीत्व की परिभाषा जानने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए वह कहना चाहती है-

“अगर नहीं।
तो फिर जानते क्या हो तुम
रसोई और बिस्तर के गणित से परे
एक स्त्री के बारे में....?”^२

निर्मला पुतुल आदिवासी स्त्री का चित्रण करते हुए कहती है कि उनकी दुनिया सीमित है परंतु उनके द्वारा बनाई गई चीजें दिल्ली तक कैसे पहुँच जाती है। इनकी तस्वीरें तक महानगरों में पहुँच जाती है परंतु वहाँ की किसी भी सुख-सुविधाएं इन तक नहीं आती है। आदिवासी स्त्री की बनाई हुई पत्तल पर हजारों पेट भरते हैं परंतु हजारों पत्तल इनका पेट नहीं भर पाते हैं। वह झाड़ू, दातुन, चटाईयाँ आदि चीजें बनाती हैं। उन्हीं चीजों को महानगरों में मँहगे दाम पर बेचा जाता है। जो मेहनताना इन्हें मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता, उनकी मेहनत को हाशिए पर ही रखा जाता है। कवयित्री कहती भी है कि,

“जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू
उन्हीं से आते हैं कचरे तुम्हारी बास्तियों में?”^३

हमारे साहित्य में आदिवासी स्त्री के बारे में अनेक किंवदन्तियाँ, मनगढन्त कहानियाँ रची मिलती हैं। उनकी प्राकृतिक सुन्दरता, हँसी, नाच, गायकी आदि के बारे में भी बहुत कुछ झूठ लिखा गया है परंतु उनकी जिन्दगी के दर्द को चित्रित करने की मानसिकता नहीं देखी गई। उसकी असली जिन्दगी एवं अस्तित्व के बारे में चिन्हित नहीं किया गया। उसको मनबहलाव की चीज माना गया है। वहीं आदिवासी स्त्री प्रश्न करती है कि,

“क्या हु मैं तुम्हारे लिए
एक तकिया
कि कहीं से थका-माँदा आया
और सिर टिका दिया”^४

घर में अनेक ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अनावश्यक या नगण्य माना जाता है जैसे कि तकिया, खूँटी, अरगनी, डायरी, दीवार, गेंद, चादर। जब चाहा इस्तेमाल किया नहीं तो हाशिए पर डाल दिया। उसी प्रकार आदिवासी स्त्री भी हाशिए पर न डाली जाए इसलिए कवयित्री उनके अस्तित्व या महत्त्व को टिकाए रखने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। आदिवासी स्त्री जिस घर में रहती है वह घर, जमीन उनका नहीं है। बच्चों के नाम में या घर के नेमप्लेट पर उसका अस्तित्व नहीं है। काव्य या साहित्य में उसको जगत जननी का दर्जा दिया गया है, गर्भ से लेकर बिस्तर तक उसको अनेक रूपों में चितारा गया है फिर भी उसका कहीं कोई घर नहीं है। इसलिए वह सवाल करती है-

“धरती के इस छोर से उस छोर तक
मुट्टी भर सवाल लिये मैं
दौडती-हाँफती-भागती
तलाश रही हूँ सदियों से निरन्तर
अपनी जमीन, अपना घर
अपने होने का अर्थ।”^५

आदिवासी स्त्री बरसों से यह प्रयास कर रही है कि उसके होने का, उसके आस्तित्व का चित्रण कहीं हो। परंतु स्त्री आदिवासी हो या सभ्य समाज की उसको बरसों तक हाशिए पर रखा गया है। परंतु वर्तमान महिला लेखिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण हर क्षेत्र की स्त्री का चित्रण होने लगा है। जिससे उस स्त्री की व्यथा कथा सर्वदूर पहुँच सके। इसी प्रयास में निर्मला पुतुल लगभग 20 बरस से आदिवासी क्षेत्र में काम कर रही है, जिससे हाशिए पर डाले गए समाज को मुख्य प्रवाह में लाया जाए। इसलिए अपनी कविताओं के माध्यम से सिर्फ आदिवासी स्त्री ही नहीं तो भारतवर्ष की कुंठित स्त्री को वाणी देने का प्रयास कवयित्री कर रही है और कहीं मात्रा में वह इसमें सफल भी हो रही है।

संदर्भ सूची

१. कथादेश, अंक - मई - 2010, पृ. 39
२. नगाड़े की तरह बजते शब्द - निर्मला पुतुल, पृ. 8
३. वही, पृ. 12
४. वही, पृ. 28
५. वही, पृ. 30